

БАНД СОЛИНГАН МУЛКНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ТАСАРРУФ ЭТИШ ЖИНОЯТЛАРИ УЧУН ЖАЗО ТАЙИНЛАШ АМАЛИЁТИ

Эшонхонов Камолхон Маматхонович
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза
қилиш академияси мустақил изланувчиси
Мажбурий ижро бюроси Қўқон шаҳар бўлими бошлиғи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518961>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2024 yil
Ma'qullandi: 04- June 2024 yil
Nashr qilindi: 07- June 2024 yil

KEYWORDS

жиноят, жазо, субъект, мол-
мулкни хатлаш, гаров,
кредит

ABSTRACT

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 233-моддасида назарда тутилган банд солинган мулкни қонунга хилоф равишда тасарруф этиш жиноятлари учун жазо тайинлаш амалиёти кўриб чиқилган. Жумладан, тергов даврида ЖК 233-модда билан қўйилган айбловлар, судда айблов таркибидан чиқарилаётганлиги ёки шу айблов бўйича оқлов ҳукми чиқаётганлиги, рағбатлантирувчи нормаларни ҳам кўриб чиқиш зарурлиги таҳлил қилинган.

Жиноятчиликка қарши курашишда муайян турдаги жиноятлар учун одилона жазо тайинланиши муҳим аҳамият касб этади.

Жиноят кодексининг 8-моддасида жиноят содир этишда айбдор бўлган шахсга нисбатан қўлланиладиган жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси одилона бўлиши, яъни жиноятнинг оғир-енгиллигига, айбнинг ва шахснинг ижтимоий хавфлилики даражасига мувофиқ бўлиши кераклиги принцип сифатида белгиланган.

Одиллик (адолат) жиноят ҳуқуқи соҳаси олимлари учун доимо долзарб масалалардан ҳисобланади. Чунки, қонунийлик, тенглик ва инсонпарварлик ҳар доим ҳам адолатни (одилликни) таъминлай олмаслиги мумкин.

Шунинг учун ҳам айрим олимлар одилликни жиноят ҳуқуқининг асосий, бирламчи принципи¹, деб ҳисоблашади. Бунда одиллик принциpidан тенглик, инсонпарварлик, айб учун жавобгарлик принциплари келиб чиқади ва уларнинг барчаси қонунийлик принциpidа бирлашади.

А.В.Наумовнинг фикрича, “жиноят ҳуқуқида одиллик бошқа муҳим принципларни, аввало қонунийлик, фуқароларнинг қонун олдида тенглиги ва инсонпарварлик принципларини ўзида мужассамлаштиради”².

Одиллик принципи жиной жавобгарлик ва жазонинг мақсадини, ушбу мақсадларга эришиш воситаларини, яъни жазо ва бошқа жиноят-ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш натижаларини ўзида акс эттириши керак.

¹ Энциклопедия уголовного права. Т.1. Понятие уголовного права. – Издание профессора Малинина – ЛГУ им А.С.Пушкина, 2-е изд. СПб., 2008. С. 277.

² Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. С. 52.

ЖКнинг 42-моддасида жиноий жазо мақсади маҳқумнинг ахлоқини тузатиш, унинг жиноий фаолиятини давом эттирмасликни таъминлаш, маҳқум, бошқа кишиларнинг жиноятлар содир этишининг олдини олиш эканлиги белгиланган.

Шундай экан, тадқиқ этилаётган жиноят учун белгиланган жазо чоралари ЖК 42-моддасида назарда тутилган мақсадларга эришишга қанчалик таъсир қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди томонидан берилган маълумотларга кўра, судлар томонидан 2019 йилда 30 нафар, 2020 йилда 48 нафар, 2021 йилда 78 нафар, 2022 йилда 155 нафар, 2023 йилнинг 6 оyi мобайнида 63 нафар шахсга нисбатан, жами 374 нафар шахсга нисбатан ЖК 233-моддаси бўйича жиноят ишлари кўриб чиқилган³. Бу маълумот мазкур жиноятлар ва уларни содир қилган шахслар сони ўсиб бораётганлигини кўрсатади.

Олий суднинг маълумотларига кўра, иши кўриб чиқилган 374 нафар шахсдан 368 нафарига ҳукм чиқарилган, 5 нафарига нисбатан иш тугатилган, 1 нафарига тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган. 59 нафар шахс оқланган.

ЖКнинг 233-моддаси биринчи қисми санкциясида базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазолари назарда тутилган.

Жиноят содир қилган шахсларга нисбатан қандай жазолар қўлланилган? Қўлланилган жазо чоралари уларнинг қайта жиноят содир қилишига қандай таъсир кўрсатган?

Олий суд берган маълумотларга кўра, 2019 йилдан 2023 йилнинг олти йи мобайнида ЖК 233-моддаси билан айбдор деб топилган 292 нафар шахсга айблов ҳукми чиқарилган. Бунда 35 нафар шахсга нисбатан жарима жазоси (11,9%), 135 нафар шахсга ахлоқ тузатиш ишлари (46,2%), 54 нафар шахсга озодликни чеклаш (18,4%), 68 нафар шахсга озодликдан маҳрум қилиш (23,2%) жазоси тайинланган, 3 нафар шахс шартли ҳукм қилинган (1,0 %).

14 нафар шахсга бошқа асосларга кўра ҳукм чиқарилган (ЖК 88-м. вояга етмаган шахсларга нисбатан мажбурлов чоралари; ЖПК 463-м.).

Тадқиқот давомида ўрганилган 300 га яқин суд ҳукмлари таҳлили, ушбу жиноят учун судланганлар орасида илгари судланганлар улуши анча юқори эканлигини кўрсатди, яъни жами судланганларнинг 54% илгари судланмаган бўлса, 46% илгари судланган шахслардир. Афсуски, бунда шахсларнинг бир неча марта судланганлиги ҳолати ҳам юқори. Жумладан, илгари судланганлар орасида 1 марта судланганлар 28,5%ни, 2 марта судланганлар 28,5%ни, 3 марта судланганлар 14,5%ни, 4 марта судланганлар 10,7%ни, 5 марта ва ундан ортиқ судланганлар 17,8%ни ташкил қилган.

Суд амалиётидан мисоллар.

“Фуқаро Х. 2021 йил 20 сентябрда Ангрен шаҳар судининг ҳукми билан ЖК 168 ва 233-моддаси билан судланган. Бунга қадар у:

Миробод туман судининг 2000 йил 30 майдаги ҳукмига кўра ЖК 168-моддаси учинчи қисми “а, б” бандлари билан 3 йил 6 ойга озодликдан маҳрум қилинган, 2001 йил 22 августдаги амнистия акти билан жазодан озод қилинган;

³ Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2023 йил 18 июлдаги 101/3-828-сонли хати.

Жиноят ишлари бўйича Чортоқ туман судининг 2007 йил 20 сентябрдаги ҳукми билан ЖК 168-моддаси учинчи қисмининг “а” банди билан 7 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазо тайинланган, жиноят ишлари бўйича Қўнғирот туман судининг 2010 йил 3 июндаги ажримига билан, ЖК 74-моддасига асосан жазонинг ўталмай қилган қисми ойлик иш ҳақининг 25%ини давлат даромадига ушлаб қолган ҳолда ахлоқ тузатиш ишлари жазосига алмаштирилган;

Жиноят ишлари бўйича Яшнобод туман судининг 2013 йил 12 июндаги ҳукми билан ЖК 168-моддаси иккинчи қисмининг “а, б” бандлари билан, ЖК 60-моддаси тартибида 3 йил 6 ой озодликдан маҳрум қилинган, жиноят ишлари бўйича Жиззах шаҳар судининг 2015 йил 13 мартдаги ажримига кўра. ЖК 74-моддасига асосан ўталмай қолган 1 йил 8 ой 29 кун жазо муддати шу муддатга ахлоқ тузатиш ишлари жазосига алмаштирилган;

Жиноят ишлари бўйича Бектемир туман судининг 2017 йил 3 февралдаги ҳукмига кўра, ЖК 168-моддаси иккинчи қисмининг “а, б” бандлари ва 28, 211-моддаси биринчи қисми билан ЖК 60, 61-моддалари тартибида 4 йил 3 ой муддатга озодликдан маҳрум қилинган;

Жиноят ишлари бўйича Бектемир туман судининг 2017 йил 29 июндаги ҳукми билан, ЖК 168-моддаси иккинчи қисмининг “б” банди билан ЖК 59-моддаси саккизинчи қисми тартибида 4 йил 6 ой озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлаган⁴.

Кўриниб турибдики, шахс илгари 5 марта фирибгарлик жиноятини содир қилган бўлиб, 6 мартасида яна фирибгарлик ва гаровга қўйилган мулкни қонунга хилоф тасарруф қилганлик учун жавобгарликка тортилган.

Тадқиқот давомида илгари айнан ЖК 233-моддаси билан жазо тайинланган шахсларнинг яна айнан ушбу жиноят содир қилганлиги масаласи ҳам ўрганилди. Юқорида кўрсатиб ўтганимиздек, биз томондан ўрганилган жиноят ишлари бўйича ҳукмларнинг 46%ида илгари судланган шахслар жиноят қилганлиги аниқланган эди. Мана шу 46% ҳолатни, 100 % деб олиб, бунда илгари судланган шахслар қандай жиноятлари учун судланганлиги таҳлил қилинди. Айнан ЖК 233-моддаси билан жазоланган шахсларнинг яна ушбу жиноятни содир этиш ҳолати учрамади. Кўпроқ илгари фирибгарлик ва ўзлаштириш, растрата қилиш жиноятлари содир қилган шахслар қилганлиги аниқланди. Яъни, муқадам судланганларнинг 25% фирибгарлик (ЖК 168-м.), 20,4% ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш (ЖК 167-м.), 11,3% мансаб сохтакорлиги (ЖК 209-м.), 11,3% ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланклар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш (ЖК 228-м.), 9% солиқлар ёки йиғимларни тўлашдан бўйича товлаш, 4,5% Электр, иссиқлик энергияси, газ, водопроводдан фойдаланиш қоидаларини бузиш (ЖК 185²-м.), қолганлари сохта тадбиркорлик (ЖК 179-м.), товламачилик (ЖК 165-м.), ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш (ЖК 112-м.), валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш (ЖК 177-м.), меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш (ЖК 257-м.), гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки

⁴ Тошкент вилояти жиноят ишлари бўйича судлов хайъати апелляция инстанциясининг 2023 йил 10 мартдаги ажрими. <https://public.sud.uz/report/CRIMINAL>

психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш (ЖК 273-м.) каби жиноятларни содир қилганликлари аниқланди.

Бундан, ЖК 233-моддаси бўйича жазоланган шахслар қайта айнан шу жиноятни содир этмас экан, деган хулоса келиб чиқмаслиги лозим. Бу қуйидагилар билан асосланади:

биринчидан, ЖК 233-моддаси билан жавобгарликка тортиш ҳолатлари 2016-2017 йилларга қадар жуда кам учрайдиган жиноятлардан бўлган;

иккинчидан, сўнгги йилларда аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига кредит бериш ҳажмининг муттасил равишда ошиб бораётганлиги, жумладан муаммоли кредитлар (кредит тўловларини қайтаришдаги муаммолар, уни қайтаришнинг имконсизлиги) сонининг ошишига олиб келиши, кредитда гаров таъминоти бўлган мол-мулкларни қонунга хилоф тасарруф этиш ҳолатлари кўпайишига ҳам сабаб бўлди ва шу сабабдан ҳам кейинги йилларда ЖК 233-моддаси билан қўзғатиладиган жиноят ишлари сони кўпаймоқда;

учинчидан, кредитда гаров таъминоти бўлган мол-мулкни ноқонуний тасарруф этиш жинояти объекти одил судлов манфаатлари ҳисобланмаслиги сабабли, тергов даврида ЖК 233-модда билан қўйилган айбловлар, судда айблов таркибидан чиқарилмоқда ёки шу айблов бўйича оқлов ҳукми чиқмоқда ва шахслар айбловдаги бошқа ҳолатлар бўйича ЖК бошқа моддалари билан жазоланмоқда.

Тадқиқ қилинаётган жиноят объектив томондан ЖК 167, 173-моддаларида назарда тутилган жиноятлар билан бир хил бўлиб, фақат объектига кўра фарқ қилади. Хўш, бунда содир этилиш бир хил бўлган бундай жиноятлар учун қандай жазолар назарда тутилган ва уларнинг муддатлари бир-биридан фарқ қиладими?

Ушбу жиноятлар учун жазо тури ва муддатларини қуйидаги жадвал орқали солиштириш мумкин (бунда жарима – Жар., мажбурий жамоат ишлари М – МЖИ, ахлоқ тузатиш ишлари – АТИ, озодликни чеклаш – ОЧ, озодликдан маҳрум қилиш – ОМҚ.):

Т/р	ЖК модда -си	Жазо тури ва муддати					Рағбатланти-рувчи норма
		Жар.	МЖИ	АТИ	ОЧ	ОМҚ	
1.	ЖК 167-м.	1-қ. 100 бар.гача. 2-қ. 100-300 бар. 3-қ. 300-600 бар.	240 соатгача 480 соатгача –	1 йилгача 2 йилгача 3 йилгача	– 2-5 йил –	– 5 йилгача 5-10 йилгача	4-қ. Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда ОЧ ва ОМҚ тариқасида жазо қўлланилмайди.
2.	ЖК 173-м.	1-қ. 50-75 бар.	300 соатгач	2 йилгача	–	–	4-қ. Етказилган

		2-қ. 75-100 бар. 3-қ. –	a 300-360 соат –	2-3 йилгача –	1-3 й. 3-5 й.	3 йилг ача 3-5 й.	моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, ОЧ ва ОМҚ тариқасидаги жазо қўлланилмайди.
3.	ЖК 233-м.	1-қ. 50-100 бар	–	3 йилгача	2-5 й.	5 йилг ача	2-қ. Етказилган моддий зарар уч карра миқдорида қопланган тақдирда, ОЧ ва ОМҚ тариқасидаги жазо қўлланилмайди.

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, бир-бирига объектив томондан ўхшаш бўлган, етказилган зарар миқдори ҳам бир хилни ташкил қиладиган жиноятларда назарда тутилган жазолар мутаносиб эмас.

Бундан ташқари, рағбатлантирувчи нормаларни ҳам кўриб чиқиш зарур. Масалан, шахс ташкилотда омбор мудирини бўлиб ишлаб, 500 млн. сўмлик мол-мулкни талон-торож қилса (ЖК 167-м.) ва ушбу зарарни ўрнини қопласа, унга озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш жазолари қўлланилмайди. Агар шахсга давлат ижрочиси томонидан сақлаб туриш учун хатланган мол-мулк топширилган ва у ушбу мол-мулкни талон-торож қилиб, 500 млн. сўм зарар етказса (ЖК 233-м.), у ушбу зарар ўрнини 1 млрд. 500 млн. сўм қилиб қоплаганига, унга озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш жазолари қўлланилмаслиги белгиланган. Албатта бу нореал талаб ва судланувчилар зарарни қоплаш ўрнига жазони ўташни афзал кўришади. Ўрганиб чиқилган суд ҳукмлари таҳлилида ҳам бирорта судланувчи етказилган зарарни уч карра миқдорда қоплаганлиги аниқланмади.

Бу эса жабрланувчи учун муҳим бўлган етказилган зарарни ўрнини қоплаш имконини яратмайди, суд ҳукми чиққанидан кейин ҳам, жабрланувчилар зарарни қоплаттириш учун кўп сарсон бўлишларига олиб келади.

Суд амалиёти таҳлили, ЖК 233-моддаси билан содир қилинган ишларнинг аксарияти, яъни 85%дан ортиғи хатланган ёки гаровдаги мулкни бегоналаштириш (ўзлаштириш, растрата қилиш, сотиб юбориш, бошқа шахслар номига ўтказиш) билан содир этилиши кўрсатди.

Фикримизча, ЖК 233-моддаси ЖК 167-моддасига ўхшаб оғирлаштирувчи ҳолатларни, жумладан етказилган зарар миқдорига қараб қисмларга бўлиниши, жазолар

дифференциация қилиниши, етказилган зарарни ўрни қопланганида озодликни чеклаш ва озодликдан маҳрум қилиш жазолари қўлланилмаслигини ҳисобга олиб, янги таҳрирда баён этилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Суд амалиёти таҳлили, бундай турдаги жиноят ишлари бўйича апелляция шикоятлари кўп берилишини кўрсатди.

ЖК 233-моддаси билан боғлиқ жиноят ишларини апелляция (кассация) инстанциясида кўрилиши ҳолати қуйидагича:

2019 йилда 50 та шахсга нисбатан 41 та иш;

2020 йилда 32 та шахсга нисбатан 26 та иш;

2021 йилда 67 та шахсга нисбатан 48 та иш;

2022 йилда 92 та шахсга нисбатан 76 та иш;

2023 йил 6 ойида 58 та шахсга нисбатан 40 та иш, жами 299 та шахсга нисбатан 231 та иш қайта кўрилган.

Бунда 21 та (9%) иш бўйича 23 та (7,6%) шахсга нисбатан суд қарори бекор қилинган, 47 та (20,3%) иш бўйича 51 та иш бўйича (17%) шахсга нисбатан суд қарори ўзгартирилган, 151 та (65,3%) иш бўйича 211 та (70,5%) шахсга нисбатан суд қарори ўзгартирилган, қонунга мувофиқлаштириш сабабли 1 та (0,4%) иш бўйича 2 та (0,6%) шахсга нисбатан ҳукм бекор қилинган, қонунга мувофиқлаштириш сабабли 5 та (2,1%) иш бўйича 5 та (1,6%) шахсга нисбатан ҳукм ўзгартирилган, 6 та (2,5%) иш бўйича 7 та (2,3%) шахсга нисбатан ҳукм ўзгартирилган.

Кўриниб турибдики, деярли 35% ҳолатда юқори инстанцияда қуйи суд қарорлари ўзгартирилган. Бу эса, биринчи инстанция судлари томонидан ушбу жиноятни кўриб чиқишда ва жазо тайинлашда камчиликлар кўп учрашини кўрсатади.

Суд амалиётидан мисол.

Тошкент вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати апелляция инстанцияси томонидан жиноят ишлари бўйича Олмалиқ шаҳар судининг 2022 йил 12 декабрдаги ҳукми маҳкум Х.нинг апелляция шикояти кўриб чиқиш натижаси бўйича 2023 йил 7 март куни ҳукми чиқарилган. Ҳукмга кўра, биринчи инстанция суди ХХХ МЧЖ раҳбари Х.ни ЖК 233-моддаси биринчи қисми бўйича айбдор деб топиб, унга ЖК 57-моддасини қўллаган ҳолда 9 млн. сўм жарима жазоси тайинлаган.

Апелляция инстанцияси ХХХ МЧЖ раҳбари томонидан банкдан олинган кредит гарови учун хатланган бино ва тикув машиналарини банк олдидаги қарзларидан тўлаганидан кейин сотганлиги, кредит шартномаси мавжудлигига ҳамда ушбу ҳолат бўйича иқтисодий ишлар бўйича суд қарори мавжудлигига қарамасдан асоссиз равишда тергов органи иш қўзғатган ва биринчи инстанция суди айблов ҳукми чиқарганлиги сабабли, апелляция инстанцияси томонидан Олмалиқ шаҳар судининг 2022 йил 12 декабрдаги ҳукми бекор қилинган, Х. ЖК 233-моддаси биринчи қисми бўйича

ЖПК 83-моддаси 2-банди билан реабилитация қилинган ва жиноят иши тугатилган, етказилган зарарни ундириш ва бошқа ҳуқуқларни тиклаш бўйича ЖПКнинг 304-312-

моддаларига мувофиқ, белгиланган тартибда судга муурожаат қилиш лозимлиги белгиланган⁵.

Юқоридаги матнларда бир неча маротаба таъкидлаганимиздек, ЖК 233-моддаси бўйича 85% дан ортиқ ҳолатда ишлар банк ва унинг мижози ўртасидаги кредит таъминоти учун гаровга қўйилган мулклар тасарруф этилиши билан боғлиқ ишлардир. Бундай ишлар одатда фуқаролик ёки иқтисодий судлар томонидан кўриладиган ишлар тоифасига киради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёвнинг 2023 йил 18 августда тадбиркорлар билан учрашувда мамлакатимиз иқтисодий ўсишида эришилаётган натижаларимиз ташаббускор, ишбилармон ва фидойи тадбиркорларимизнинг меҳнати билан бўлаётганлиги, тадбиркорликни янада қўллаб-қувватлаш учун солиқ, кредит, божхона соҳаларида, жавобгарлик чораларини қўллашда энгилликлар берилишини алоҳида таъкидлаб ўтдилар⁶.

Шу сабабдан ҳам, мавжуд амалиёт, хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда банк ва мижози ўртасидаги кредит муносабатларидан келиб чиқадиган низоларни фуқаролик ва иқтисодий судлов орқали ҳал қилиш, ЖК 233-моддасида эса фақат суриштирув, тергов органлари ва суд томонидан хатланган, гаровга қўйилган мулкларни қонунга хилоф тасарруф қилиш ҳолатлари учунгина жавобгарлик назарда тутилиши ҳақида Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми томонидан тушунтиришлар берилиши зарур, деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар рўйхати:

1. Тадбиркорлик ривожини янада юксак босқичга кўтариш – устувор вазифамиздир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимиз тадбиркорлари билан очик мулоқот шаклида ўтказилган учрашувдаги нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6561>
2. Энциклопедия уголовного права. Т.1. Понятие уголовного права. – Издание профессора Малинина – ЛГУ им А.С.Пушкина, 2-е изд. СПб., 2008. С. 277.
3. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. С. 52.
4. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2023 йил 18 июлдаги 101/3-828-сонли хати.
5. Тошкент вилояти жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати апелляция инстанциясининг 2023 йил 10 мартдаги ажрими. <https://public.sud.uz/report/CRIMINAL>
6. Тошкент вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати апелляция инстанциясининг 2023 йил мартдаги ҳукми. <https://public.sud.uz/report/CRIMINAL>

⁵ Тошкент вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати апелляция инстанциясининг 2023 йил мартдаги ҳукми. <https://public.sud.uz/report/CRIMINAL>

⁶ Тадбиркорлик ривожини янада юксак босқичга кўтариш – устувор вазифамиздир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимиз тадбиркорлари билан очик мулоқот шаклида ўтказилган учрашувдаги нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6561>